

HISTORICAL SCIENCES

DIARIES OF YE. CHIKALENKO AS A SOURCE FOR THE HISTORY OF THE NATIONAL LIBERATION STRUGGLE (1918-1920)

Parkhomenko V.

Doctor of Historical Sciences,

Associate Professor of History

V.O. Sukhomlinskyi National University of Mykolaiv

Mykolaiv (Ukraine)

ЩОДЕННИКИ Є. ЧИКАЛЕНКА ЯК ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІЇ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ БОРОТЬБИ (1918-1920 рр.)

Пархоменко В.А.

доктор історичних наук,

доцент кафедри історії Миколаївського національного

університету імені В.О. Сухомлинського

м. Миколаїв (Україна)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10226254>

Abstract

In the article, the author analyzes, as a source, the diaries of the famous figure of the Ukrainian national movement Ye. Chikalenko, in which the political situation in Ukraine during the time of the Hetmanate and the Directory is highlighted.

Анотація

У статті автором аналізуються, в якості джерела, щоденники відомого діяча українського національного руху Є. Чикаленка, в яких висвітлюється політичне становище у в Україні доби Гетьманату та Директорії.

Keywords: diaries, Ukrainian revolution, the Central Rada, Hetman's state, Directory, agreement

Ключові слова: щоденники, Українська революція, Центральна Рада, Гетьманат, Директорія, угода

Важливим інформативним джерелом з історії Української революції 1917-1921 рр. є щоденники Євгена Харламповича Чикаленка (1861-1929). Автор щоденників був відомим свого часу громадсько-політичним та культурним діячем, одним із засновників Товариства українських поступовців. Найбільш повна версія щоденникових записів Є. Чикаленка, доби 1918-1920 рр., опублікована в Україні у 2004 році (упорядник В. Верстюк) та у 2011 р. (упорядники Т. Осташко та І. Старовойтенко). В період революційних змін 1917-1921 рр. Чикаленку довелося спілкуватися з багатьма політичними та громадськими діячами, відповідно в його щоденнику відображена змістовна характеристика політичного життя України того часу.

Як великий землевласник, Є. Чикаленко негативно ставився до спроб «соціалізації» земельного питання Центральною Радою та Директорією. Вважав, що опорою українського уряду має стати саме заможна верства селянства. Тому його політичні уподобання були на боці Гетьманату П. Скоропадського, і відповідно, спробі побудувати державу не на соціалістичних засадах. Прихід до влади гетьмана він пов'язував із припиненням анархії та соціальних експериментів в Україні.

Вимушений союз гетьмана П. Скоропадського з Німеччиною та Австро-Угорщиною Є. Чикаленко

оцінює доволі схвально. У його щоденнику чітко простежується «германофільська» орієнтація. Мемуарист за те, «щоб німці без перешкод могли забирати собі з України хліба, скільки їм треба», виправдовуючи це тим, що Україна з часом під захистом Німеччини стане самостійною державою [1, с.129].

Аналізуючи внутрішню політику П. Скоропадського (захист інтересів консервативно-власницьких верств: поміщиків, промисловців, фінансистів, чиновників) Чикаленко повністю поділяє соціальну орієнтацію політики гетьмана, який в ідеалі бачив Україну, вкриту «власницькими високопродуктивними господарствами» [2, с.89]. Саме заможне селянство, і з цим погоджується автор щоденника, повинно стати в Україні надійною опорою для гетьманської влади. Саме завдяки цій верстві, гетьману вдалось би заспокоїти село та сформувати боєздатну надійну армію, чого не спромоглися зробити соціалісти із Центральної Ради.

31 серпня 1918 р. Є. Чикаленко у щоденнику також відзначив, що гетьман «найщиріший самостійник» серед своїх проросійських міністрів, однак саме їм він зобов'язаний підтримкою, а українська інтелігенція, на жаль, налаштована до Скоропадського опозиційно [1, с.147]. Тому він й закликав усіх

українських патріотів об'єднуватись навколо Гетьманату, щоб нейтралізувати проросійські сили. Проте, коли 1 листопада, гетьман призначив Чикаленку аудієнцію і запропонував очолити міністерство земельних справ, той відмовився. Якщо довіряти щоденнику, то розмова була досить відвертою. Свою відмову мемуарист пояснив тим, що не бажає працювати в уряді Ф. Лизогуба, який відштовхнув від гетьмана широкі народні маси.

Нерішучість у проведенні аграрних перетворень, відсутність боєздатної армії, загрози з проросійськими силами, – такими називає автор щоденника, головні прорахунки Гетьманату [1, с.192]. У жовтні 1918 р., в умовах поразки Німеччини у війні, гетьман відверто взяв курс на союз із російськими протибільшовицькими силами (Військо Донське отамана П. Краснова, Добровольча армія генерала А. Денікіна). Із сумом, останні дні Гетьманату, на який колись покладав усі свої надії, описує Чикаленко. «Гетьманський уряд точнісінько так, як в січні Ц. Рада, не має ніякого війська, і набирає добровольців з студентів та гімназистів, а вся надія у нього на те, що німці не пустять Петлюри, а тим часом підійде Антанта» [1, с.210].

Коли 14 листопада з'явилася «федеративна грамота» про майбутній зв'язок України із небільшовицькою Росією, ще один прихильник Гетьманату, Д. Донцов який теж вів щоденник, назвав ці дні «найстрашнішими» [3, с.117]. Чикаленко ж відзначив: «ясно видно, що Українська Держава скінчила своє самостійне існування!» [1, с.199].

18 листопада 1918 р. автор щоденника з сарказмом писав, що завдяки ідеї федералізму Скоропадський, незабаром, замість гетьмана стане лише командуючим якоїсь частини російської армії. Проте провину за це він покладає на соціалістів, які не змогли досягти компромісу з гетьманським урядом і готують проти нього повстання. А «всякі повстання ведуть тільки до деморалізації, до руїни, до анархії, але таким честолюбцям, як Винниченко, Петлюра до цього байдуже» [1, с.206-207]. У своїх записах Чикаленко наділяє В. Винниченка епітетами: честолюбний, амбіційний, автократичний. І навіть, під час приватної розмови, порадив йому краще займатися не політикою, а літературною діяльністю [1, с.197].

Автор щоденника, розчарований політикою Скоропадського, з ідеологічних поглядів скептично поставився і до здобуття влади Директорією, адже лідери УНР у 1917 році вже мали невдалий політичний досвід. Подібний настрій чітко простежується у Є. Чикаленка. Після вступу військ Директорії до Києва, у грудні 1918 р., він пророчо писав, що «Україна продержиться тільки до весни» [1, с.233].

На початку 1919 року Є. Чикаленко залишає територію УНР і продовжує свою громадську діяльність вже в еміграції. Продовжуючи критично ставитись до Директорії, він занотував у щоден-

нику, що уряду не слід робити ставку, як соціалістам, виключно на «трудоючі маси», тобто «на самому некультурному, темному і анархічному елементі, який до державної творчості абсолютно нездатний» [1, с.238].

У січні 1920 р. Чикаленко, з розчаруванням, пише і про довговичікувану позицію Антанти по підтримці УНР. Адже Париж та Лондон, із самого початку, в боротьбі з більшовизмом поклали сподівання на білогвардійський рух, і майже не надавали допомоги державам, що з'явилися на уламках Російської імперії.

«Що тепер буде робити Антанта? Можливо аж тепер вона признає Україну... Трохи запізно прийде оте визнання України! Петлюра зовсім не має ні території, ні війська... Певне, й Антанта тепер кається! Так, є каюття, та нема вороття!» [4, с.260-261]. Він не залишає надію, що все ж таки буде незабаром створено антибільшовицьку коаліцію яка «випре більшовиків хоч з України літом 1920 року, то можна сподіватись, що ми матимем і українську державу буржуазно-демократичну, як Франція, яка за поміччю Антанти і устоїться» [4, с.262]. Щоправда, рік тому, усі надії Чикаленко покладав на Німеччину.

Мемуарист негативно сприйняв Варшавську угоду, між С. Петлюрою та Ю. Пілсудським, укладену в квітні 1920 року. За визнання УНР та надання їй допомоги у боротьбі з радянською Росією, Петлюра передавав Польщі Галичину, Холмщину, частину Волині. На думку Чикаленка, це означало нову «Руїну», як у XVII столітті, коли землі України розподілили сусідні держави [4, с.352]. У особистій розмові з С. Петлюрою, він попередив очільника Директорії про ризики такого союзу, пророчо вказуючи, що Москва і Варшава укладуть нову «Андрусівську угоду» про розподіл України [4, с.354]. Як бачимо, Чикаленко не помилявся. За Ризькою мирною угодою 1921 р. саме так, надалі, і відбувається.

Проте, С. Петлюра тоді відповів, що іншого виходу, в цій ситуації, для збереження держави і війська не має. І Чикаленко, із сумом, з ним погодився.

Отже, щоденникові записи Є. Чикаленка, незважаючи на певний суб'єктивізм та політичну zaangażованість, є важливим джерелом при дослідженні суспільно-політичних процесів в Україні періоду Гетьманату П. Скоропадського та Директорії УНР.

Список літератури:

1. Чикаленко Є. Щоденник (1918-1919). – К.: Темпора, 2011. – 424 с.
2. Скоропадський П. Спомини. – К.: Україна, 1992. – 112 с.
3. Донцов Д. Рік 1918, Київ. – К.: Темпора, 2002. – 208 с.
4. Чикаленко Є. Щоденник (1919-1920). – К.: Темпора, 2011. – 720 с.